

DIAGNÓSTICO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRÁTICAS ILEGAIS DE EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E OS POVOS INDÍGENAS NA PAN-AMAZÔNIA

Kevem Lucas de Souza¹, Laiana Raquel de Menezes Castelo Branco², Bruno Mesquita Feliciano³, Rafael da Costa Farias⁴, Valcirlene Martins Miranda⁵, Hilaritssa Moura Barbosa⁶, Karla Sessin Dilascio⁷, Charles Borges Rossi⁸

¹Instituto Fronteiras, kevemlucassabino@outlook.pt; ²Instituto Fronteiras, 19casteloraquel@gmail.com; ³ Instituto Fronteiras, brunobmf2000@outlook.com; ⁴Instituto Fronteiras, fariasr649@gmail.com, ⁵Instituto Fronteiras, val.martins@ifronteiras.org; ⁶Instituto Fronteiras, hilaritssa.moura@ifronteiras.org; ⁷Instituto Fronteiras, karla.dilascio@ifronteiras.org, e ⁸ Instituto Fronteiras, charles.rossi@ifronteiras.org

Resumo

Cresce o número de grandes obras de infraestrutura e práticas ilegais de extração de recursos naturais (OIIPIERN) na Pan-Amazônia, região que abriga a maior floresta tropical do mundo. Entretanto, esses projetos estão associados a impactos socioambientais que afetam povos indígenas e comunidades tradicionais. Este artigo tem como objetivo mapear OIIPIERN que impactam de forma direta ou indiretamente povos e territórios indígenas da Pan-Amazônia. Foram pesquisadas 72 OIIPIERN encontradas na Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil. A extração de petróleo e gás é recorrente em todos os países da Pan-Amazônia, mas pouco frequente no Brasil. A grande extensão da Amazônia brasileira e dos territórios indígenas reflete no maior número de povos afetados.

Palavras-chave — socioambiental, impactos, projetos, transparência, levantamento.

Abstract

The number of large infrastructure works and illegal natural resource extraction practices (OIIPIERN) is growing in the Pan-Amazon region, home to the largest tropical forest in the world. However, these projects are associated with socio-environmental impacts that affect indigenous peoples and traditional communities. This article aims to map OIIPIERN that directly or indirectly impact indigenous peoples and territories in the Pan-Amazon. 72 OIIPIERN found in Bolivia, Peru, Venezuela, Colombia, Ecuador and Brazil were

researched. The extraction of oil and gas is recurrent in all Pan-Amazonian countries, but infrequent in Brazil. The great extension of the Brazilian Amazon and indigenous territories reflects in the greater number of affected peoples.

Key words — socio-environmental, impacts, projects, transparency, survey.

1. INTRODUÇÃO

Os processos exploratórios na Amazônia apresentam-se como herança histórica, fruto do projeto hegemônico e violento da colonização [1,2]. Tal espólio deságua seu legado nas políticas atuais de incentivo ao aproveitamento abusivo de recursos naturais. O desejo insaciável pelo crescimento econômico cada vez mais acelerado, funcionou como a mola propulsora que desencadeia uma avalanche de episódios registrados pela história [3]. A urgência perante o crescimento na extração de recursos naturais é muito mais acentuada nos países latino-americanos, em parte por causa dos processos colonizatórios, a base escravagista da exploração da terra voltada à exportação de *commodities* agrícolas e sua industrialização tardia [4].

Atualmente, o estímulo governamental relacionado aos grandes projetos de infraestrutura na Amazônia latino-americana, tais como estradas, pontes, usinas hidrelétricas e hidrovias, têm como propósito uma narrativa baseada no crescimento econômico de base agrária voltado para a ocupação de um território dito “desocupado” por uma civilização que se autodenomina “desenvolvida”, mas que preserva o legado colonizador diante da ausência de

preocupação geracional para a garantia de condições físicas para a manutenção da vida humana na terra [5].

A implementação de grandes obras de infraestrutura na Pan-Amazônia segue a mesma estrutura de subjugação colonial dos povos indígenas quando propõem a exploração de recursos naturais. Quando se abre uma estrada cortando territórios indígenas, barrando seus rios para produção de energia, ou contaminando suas águas e solos para a produção de ouro. O crescimento econômico imposto pelos estados-nação, empresas e indivíduos que não reconhecem a ancestralidade territorial e a interconexão entre ecossistemas e culturas, e que planejam e idealizam fora dos territórios e da realidade concreta da Amazônia, seus desenhos de intervenções, resulta em impactos e perdas sinérgicas e sistêmicas que ultrapassam as fronteiras da área de intervenção do projeto [6].

Os danos socioambientais acarretados pelos numerosos projetos irresponsáveis e práticas ilegais de extração de recursos naturais (mineração e extração ilegal de madeira) que compõe esse modelo desenvolvimentista predatório de ocupação na Amazônia principalmente em comunidades originárias são: perda de biodiversidade local, perda de territórios demarcados, poluição do solo e dos rios (afetando a sua economia de subsistência), aumento da violência, violações aos direitos humanos, e diversos outros impactos sinérgicos não mensurados [7,8,9].

Diante do exposto, esta pesquisa visou mapear grandes obras de infraestrutura e práticas ilegais de extração de recursos naturais (OPIERN) que impactam de forma direta e indireta os povos e territórios indígenas na Pan-Amazônia.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa ocorreu no período de 24 de março a 14 de abril de 2022, envolvendo 1 pesquisador sênior, 1 comunicador e 6 estagiários do Instituto Fronteiras. O design da pesquisa seguiu os seguintes pontos:

- a) A organização da equipe e do fluxo de sistematização dos dados;
- b) Revisão bibliográfica para a definição de literatura básica sobre obras de infraestrutura e extração ilegal de recursos naturais e seus impactos à povos indígenas da Pan-Amazônia;

- c) A identificação e a consolidação de perguntas-guia, advindas da literatura, que direcionou a coleta e sistematização dos dados secundários, somada à utilização de perguntas elaboradas com base em artigos e relatórios produzidos anteriormente pelo Instituto Fronteiras e parceiros [10,11,12,13];
- d) A seleção e a coleta de estudos do eixo de análise envolveram três idiomas: português, inglês e espanhol;
- e) A identificação de base de dados segura advindas de pesquisas científicas, como a plataforma de ecologia política *Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade* – EJOLT;
- f) Elaboração de questionário online com perguntas-chave e organização dos dados secundários em banco de dados;
- g) Criação de banco de dados sistematizados;
- h) Análise dos dados à luz da literatura científica selecionada no item b.

O esforço para selecionar estudos de casos seguiu alguns indicadores: a) foco em OPIERN que afetam de forma direta ou indiretamente povos indígenas; b) conexão do impacto à realidade concreta do Vale do Juruá e seu entorno; c) instituição responsável pela produção dos estudos de caso (ex. Instituto Socioambiental, SOS Amazônia, Fundação Getúlio Vargas, Grupo de Trabalho de Infraestrutura, Grupo de Infraestrutura da Amazônia, Comissão Pró-Índio do Acre, EJOLT, entre outros).

Todos os relatórios dos estudo de caso foram baixados e inseridos em uma pasta online, compartilhada entre o grupo de pesquisadores de apoio. As informações foram posteriormente divididas em pastas por país ou estado, no caso do Brasil, cada pesquisador ficou com uma região da Amazônia.

O preenchimento dos questionários iniciou a partir dos relatórios de estudo de caso. Uma vez que estes relatórios não encerravam todas as informações necessárias ao questionário, o pesquisador responsável pelo mapeamento e preenchimento de determinada obra deveria complementar suas informações por meio de *clipping* direcionando sua escolha a meios de comunicação renomados, por meio de coleta de notícias de jornais e páginas online (ex. Folha de

São Paulo, Estadão, *Mongabay*, *Reuters*, *Deutsche Welle*, entre outros).

As informações sobre impactos dos projetos de infraestrutura foram sistematizadas em questionário online que apoiou a sistematização de dados estruturados em grandes grupos:

- Nome do pesquisador responsável;
- Tipo de obra;
- Nome do projeto;
- Estado/País que abrange;
- Status da obra;
- Empresa responsável;
- Financiador;
- Órgão licenciador;
- Impacta diretamente ou indiretamente os povos indígenas;
- Nome das etnias que impactam;
- Nome das terras indígenas que impactam;
- Quais os principais impactos gerados;
- Quais as ações os povos indígenas realizaram para proteger seus direitos em relação à obra;
- Contato de indígenas-chave destas ações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados obtidos selecionou 72 OIPIERN (Figura 1) que provocam impactos diretos e/ou indiretamente a povos indígenas na Amazônia Legal brasileira, bem como em países fronteiriços, quais sejam: Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e ainda o Equador.

No Brasil, os estados mapeados foram: Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, além de Maranhão e Bahia (Figura 2). Este último, apesar de não integrar a Amazônia Legal, há presença de povos indígenas em zonas de influência. Sendo, o estado do Amazonas, seguido do Pará e Rondônia, aqueles que mais apresentam obras que impactam etnias. Observa-se que das 72 OIPIERN analisadas, 41 delas estão distribuídas nos estados federados brasileiros, 19 estão entre dois ou mais estados, sendo o Amazonas aquele com maior número de projetos selecionados (11) com incidência de impactos socioambientais gerados aos povos indígenas (Figura 2). O tamanho da abrangência da Amazônia brasileira em consonâncias com políticas contemporâneas de investimento do governo federal durante das últimas duas décadas correspondeu também ao maior número de projetos identificados e selecionados (n=42)

(Figura 3), seguido pela Colômbia (11), Peru (8), Bolívia (6) e Equador (4).

Figura 1. Áreas impactadas por obras de infraestrutura e práticas ilegais de extração de recursos naturais na Pan-Amazônia.

Figura 2. Projetos de infraestrutura e práticas ilegais de extração de recursos naturais distribuídos pelos estados brasileiros.

Figura 3. Obras de infraestrutura e práticas ilegais de extração de recursos naturais distribuídos por país na Pan-Amazônia.

Nesse cenário os povos diretamente afetados por inúmeros impactos ambientais e socioambientais decorrentes das obras são apresentados na nuvem de palavras (Figura 4). A nuvem de palavras apresenta graficamente a frequência das palavras, aquelas com maior tamanho correspondem às mais citadas nos

dados, somados ao maior número de instituições da sociedade civil brasileira interessadas em produzir relatórios sobre impactos de infraestrutura e povos indígenas. Dados sobre mineração e extração ilegal de madeira são ainda muito escassos, por serem atividades ilegais e desenvolvidas por agentes privados.

5. REFERÊNCIAS

[1] Neto, V. J.; Neto, R. G. Amazônia: Políticas governamentais, práticas de 'colonização' e controle do território na ditadura militar (1964-85). *Anuário IEHS*, v. 34, n. 1, pp. 99-122. 2019.

[2] Almeida, M. A.; de Lima, R. N. Povos indígenas e relatos de viagens na Amazônia ocidental no século XIX. *Jamaji*, v. 5, n. 1. 2021.

[3] Miguel, L. M. *Uso sustentável da Biodiversidade na Amazônia Brasileira: experiências atuais e perspectivas das bioindústrias de cosméticos e fitoterápicos*. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, pp. 33-25. 2007.

[4] Picoletto, E. L.; Teixeira, M. A. Movimentos sociais e trabalho rural frente às transformações político-econômicas e sociais na América Latina do século XXI. *Caderno crh*, v. 34. 2021.

[5] Zattoni, A. M. Necrodesenvolvimento da Amazônia: integrar, matar e deixar morrer. *Revista Outras Fronteiras*, v. 8, n. 2, p. 116-137. 2021.

[6] Wenczenovicz, T. J.; da Silva, I. P. *Terras indígenas: discursos, percursos e racismo ambiental*, in A produção do conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais. Atena Editora, pp 132-144. 2019.

[7] Lemos, N. S. A.; Lima, R. A. Hidrelétricas na Amazônia brasileira: Um estudo sobre desenvolvimentismo e impactos socioambientais. *GeoGraphos: Revista Digital para Estudantes de Geografia y Ciencias Sociales*, v. 13, n. 142, p. 1-28, 2022. DOI: 10.14198/GEOGRA2022.13.142.

[8] Vidal, V. V.; dos Santos, M. M. C. Responsabilidade socioambiental frente aos avanços em logística portuária na Amazônia. *Novos Cadernos NAEA*, v. 25, n. 1. 2022.

[9] Cavalcante, M. M. A.; Costa, G. M.; Silva, G. V. L.; Moret, A. S. Hidrelétricas e unidade de conservação na Amazônia. *Mercator*, v. 20, pp 1-12. 2021. <https://doi.org/10.4215/rm2021.e20017>.

[10] Reis, V.; Morgado, R.; Giovanelli, R. Grandes obras na Amazônia, Corrupção e Impactos Socioambientais. *Transparência Internacional e WWF*. Disponível em: <https://amazoniasemcorrupcao.org.br/download>. Acesso em: 04/05/2023.

[11] Dilascio, K. S.; Athayde, S.; Gomes, A.; Millikan, B.; Mota, C.; Munduruku, E.; Munduruku, L.; Andrade, J.; Pesqueira, J. *O monitoramento independente dos impactos das hidrelétricas no rio Teles Pires: caminhos para o delineamento metodológico*. In Monitoramento Territorial Independente na Amazônia - reflexões sobre estratégias e resultados. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, pp 18-36, 2021.

[12] Kaplan, D.; Athayde, S.; Moretto, E. M.; Júnior, D. V. R.; Anderson, E.; Apinajé, C. S.; Apinajé, A.; Azavedo, R. F.; Chaves, A.; Dilascio, K. S.; Doria, C. R. C.; Livino, A.; Millikan, B.; Paula, H. P. *Debate sobre conhecimento e políticas públicas: desafios e oportunidades para melhorar a tomada de decisão e a governança socioambiental na Amazônia*. In Rios, Terras e Culturas: Aprendendo com o Sistema Socioecológico do Tocantins. Editora Fi, Porto Alegre, pp 127-153, 2020.

[13] Silva, F.; Précoma, A. A.; Mendes, D. F. L.; Dilascio, K. S.; Athayde, S. *Defesa de Direitos Socioambientais na Amazônia: relato de uma experiência de formação em direitos indígenas no IFMT, campus Alta Floresta*. In Fronteiras Plural: tratado antirracista, representações e resistências em Mato Grosso. Editora CRV, Curitiba, pp 149-167, 2021.

[14] Angelo, M. Garimpo ilegal destrói mais de 600km de rios dentro das terras Munduruku no Pará em 5 anos. *Observatório da Mineração*. Disponível em: <https://shre.ink/Qha2>. Acesso em: 05/05/2023.

[15] Soares, I.; Andrade, T. *Questão indígena: Ibama assume linha de frente contra garimpo ilegal*. *Correio Braziliense*. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2023/02/questao-indigena-ibama-assume-linha-de-frente-contra-garimpo-ilegal.html>. Acesso em: 05/05/2023.

[16] Oliveira, C. R. Amazônia loteada pelo petróleo e gás: Conflitos socioambientais na fronteira Brasil-Peru. In: Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro. Anais, Porto Alegre: Editora Letra1, p. 826-842. 2014.

[17] Indígenas reagem contra prospecção e exploração de petróleo e gás na fronteira Brasil-Peru. *Instituto Socioambiental*, 22/10/2008. Disponível em:

socioambiental.org/noticia/61598. Acesso em
26/04/2023.